

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

ALIANTE, G.; LAITA, A. V.; GOVENE, E. P.; JOSÉ, C. M. Satisfação acadêmica de estudantes de graduação da Universidade Save, em Inhambane, Moçambique. *Educ. Form., [S. l.]*, v. 10, p. e14968, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14968.

Revisado por:

Fabício Oliveira da Silva

Universidade Federal de Feira de Santana, Feira de Santana, BA, Brasil

Tatyanne Gomes Marques

Universidade Federal do Estado da Bahia, Salvador, BA, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

SILVA, Fabrício Oliveira da; MARQUES, Tatyanne Gomes. Relatório de revisão por pares para: Satisfação acadêmica de estudantes de graduação da Universidade Save, em Inhambane, Moçambique. *Educ. Form., [S. l.]*, v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.20814012. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/20814012>.

PARECER

Parecerista: Fabrício Oliveira da Silva - 0000-0002-7962-7222

Data de retorno da revisão: 11/03/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo está claro, apresentando os elementos fundamentais que possibilitam ao leitor entender como o texto está organizado.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

Toda a discussão desenvolvida ao longo do artigo revela coerência como propositura expressa nos objetivos. Há uma boa problemática construída sobre o tema, bem como em torno do referencial teórico utilizado. A coerência discursiva se mantém, evitando dispersão de conceitos e digressão do tema. A categoria satisfação é bem definida e trabalhada ao longo de toda a pesquisa.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O artigo apresente como título "Satisfação acadêmica de estudantes de graduação de uma Universidade pública em Inhambane, Moçambique". Ao lê-lo, vejo que as categorias centrais estão aí. Mas sugiro alterar na versão final, alterando a expressão universidade pública pelo próprio nome da instituição. Isso é relevante para dar maior visibilidade à instituição lócus do estudo.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

As argumentações e fundamentações arroladas ao longo das seções do artigo, demonstram muito bom conhecimento em torno de conceitos teóricos e metodológicos. As análises estão coerentes com o referencial teórico utilizado, composto por um repertório de autores, também moçambicanos com produção atualizada na área. As conclusões estão, também, coerentes com as descrições dos dados, a meu ver descritivas e pertinentes com a propositura do que foi anunciado na seção metodológica.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto é bem escrito, apresenta correção gramatical e textual. Há clareza, consistência nas argumentações, revelando bom uso dos parágrafos e mecanismos de coesão, coerência e progressão textual. Recomendo, apenas, que o conceito de investigação seja

revisado em todo o texto. Não me parece coerente investigar a satisfação de estudantes, mas sim a compreensão da satisfação ou do nível de satisfação dos estudantes.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo dialoga com a área da educação, apresentando uma temática relevante e bastante singular, sobretudo por se tratar de uma pesquisa desenvolvida com estudantes de Moçambique, buscando compreender o nível de satisfação deles com a sua formação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Ao tratar da satisfação de estudante, não se vê originalidade no tema. No entanto, a originalidade emerge do contexto específico em que ela é utilizada, mobilizando reflexões em torno da satisfação de estudantes de Moçambique sobre aspectos inerentes a formação na universidade.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O texto encaixa no escopo da revista, pois aborda uma temática que está alicerçada na área da Educação. Pelo rigor teórico e metodológico, o referido artigo apresenta boa pertinência científica.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O texto apresenta, como já anunciado, correção gramatical e textual, adequando-se às normas de ABNT.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Ao analisar as diretrizes para os autores, percebi que o texto foi revisado e normalizado de acordo com o que preconizam as orientações constantes no próprio template.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

A referenciação é adequada às discussões tecidas ao longo da pesquisa. Há atualização de referências, considerando publicações dos últimos cinco anos. Destaco, também, o uso de referências internacionais na fundamentação do texto, o que qualifica o diálogo produzido no âmbito do que no texto se discutiu.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

A revisão de que sinalizo na aprovação, diz respeito a alteração do título, incluindo-se, na versão final, o nome da instituição onde se realizou a pesquisa. De igual modo, recomendo ao longo de todo o artigo a alteração do termo investigação por compreensão e/ou similares, tendo em vista que a ideia de investigação não me parece coerente com a discussão tecida ao longo do texto. Tais aspectos já foram abordados nos pareceres acima.

Parecerista: Tatyane Gomes Marques - 0000-0003-3076-3220

Data de retorno da revisão: 12/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo é consistente e apresenta todos os elementos necessários.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O texto apresenta consistência interna em relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título sintetiza bem o conteúdo abordado no texto.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

A pesquisa apresentada tem qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Constata-se a pertinência argumentativa e a coerência textual.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo demonstra pertinência acadêmica e científica para publicação na Revista Educação & Formação.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo é original e apresenta contribuição para o debate educacional.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O artigo demonstra pertinência acadêmica e científica para publicação na Revista Educação & Formação. Traz dados que avançam nas análises realizadas até então sobre o tema.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O texto, de modo geral, adequa-se às normas da Língua Portuguesa, todavia, em algumas passagens há pequenos deslizes que podem ser revisados antes da publicação.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Adequadas à ABNT.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Adequada.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

O texto analisado busca apresentar a pesquisa cuja objetivo foi avaliar a satisfação acadêmica de estudantes de graduação de uma Universidade pública no sul de Moçambique. Para isso, fez uso da Escala de Satisfação com a Experiência Acadêmica, questionário sociodemográfico e uma pergunta de livre expressão. Fico evidente a justificativa para a pesquisa e sua relevância assim como a qualidade dos resultados obtidos. Por essa razão, recomenda-se a publicação após revisão de alguns equívocos nas normas da língua portuguesa e uma contextualização do uso, no caso de Moçambique, de expressões como "mercado educacional", "clientes internos".

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.